

Impacto del marketing digital y transformación tecnológica en competitividad restaurantera en Hermosillo

Eduardo de Jesús Lagarda Russo

Universidad Vizcaya De Las Américas, Campus Hermosillo

Resumen

El marketing digital y la transformación tecnológica se han consolidado como factores estratégicos para la competitividad empresarial en entornos dinámicos y digitalizados. En Hermosillo, Sonora, el sector restaurantera enfrenta un escenario competitivo donde el comportamiento del consumidor ha cambiado significativamente debido al uso masivo de dispositivos móviles, redes sociales y plataformas digitales; sin embargo, muchas micro y pequeñas empresas continúan empleando estrategias tradicionales de promoción, lo que puede generar desventajas frente a negocios que sí integran herramientas digitales en sus procesos comerciales. La presente investigación tuvo como objetivo analizar, desde un enfoque documental, la influencia del marketing digital y la transformación tecnológica en la competitividad de las MIPYMES restauranteras en Hermosillo. Se desarrolló bajo un diseño cualitativo, descriptivo y no experimental, basado en la revisión sistemática de 20 artículos científicos publicados en bases de datos académicas reconocidas, de los cuales 14 fueron seleccionados por su pertinencia temática y metodológica. Los resultados evidencian que estrategias como redes sociales, marketing de contenidos, comercio electrónico y plataformas digitales de entrega contribuyen significativamente a mejorar la visibilidad, posicionamiento y desempeño empresarial, además de influir en la toma de decisiones del consumidor local al facilitar el acceso a información, opiniones y reputación en línea; no obstante, persisten barreras como la falta de capacitación y recursos financieros. Se concluye que la digitalización no es una tendencia opcional, sino una necesidad estratégica para garantizar la permanencia y competitividad del sector restaurantera en la región.

Abstract

Digital marketing and technological transformation have become strategic factors for business competitiveness in dynamic and digitalized environments. In Hermosillo, Sonora, the restaurant sector faces a competitive scenario in which consumer behavior has significantly changed due to the widespread use of mobile devices, social media, and digital platforms; however, many micro and small enterprises continue to rely on traditional promotional strategies, which may place them at a disadvantage compared to businesses that integrate digital tools into their commercial processes. This research aimed to analyze, from a documentary approach, the influence of digital marketing and technological transformation on the competitiveness of micro and small restaurant enterprises in Hermosillo. The study followed a qualitative, descriptive, and non-experimental design based on a systematic review of 20 scientific articles published in recognized academic databases, of which 14 were selected according to their thematic and methodological relevance. The findings indicate that strategies such as social media marketing, content marketing, e-commerce, and digital delivery platforms significantly improve visibility, positioning, and business performance, while also influencing local consumers' decision-making by facilitating access to information, reviews, and online reputation. Despite these benefits, barriers such as limited training and financial constraints persist. It is concluded that digitalization is not an optional trend but a strategic necessity to ensure the sustainability and competitiveness of the restaurant sector in the region.

Palabras Clave: marketing digital, transformación tecnológica, competitividad empresarial, MIPYMES, sector restaurantera, toma de decisiones del consumidor

Keywords: digital marketing, technological transformation, business competitiveness, MSMEs, restaurant sector, consumer decision-making

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el marketing digital y la transformación tecnológica se han consolidado como factores estratégicos fundamentales para la competitividad empresarial en entornos cada vez más dinámicos y digitalizados. El acceso masivo a dispositivos móviles, redes sociales y plataformas digitales ha modificado significativamente el comportamiento del consumidor, quien ahora busca, compara y decide sus compras a través de medios digitales. En este contexto, las empresas que no integran herramientas tecnológicas en sus estrategias comerciales corren el riesgo de perder visibilidad, posicionamiento y participación en el mercado.

En Hermosillo, Sonora, particularmente en el sector restauranero, aún se observan prácticas tradicionales de promoción como la distribución de volantes y la recomendación directa entre clientes, lo que evidencia una limitada adopción de estrategias digitales en comparación con empresas que sí han incorporado redes sociales, comercio electrónico y plataformas de entrega. Esta situación puede generar desventajas competitivas, ya que el consumidor actual obtiene información principalmente por medios digitales y valora la interacción inmediata, la reputación en línea y la facilidad de acceso a productos y servicios.

Desde la perspectiva teórica, el marketing ha evolucionado hacia un enfoque centrado en el cliente y en la generación de valor mediante el uso de tecnologías digitales. Diversos estudios recientes señalan que la adopción del marketing digital y la transformación tecnológica contribuyen al fortalecimiento de la competitividad, al incremento en ventas y a una mejor toma de decisiones empresariales. No obstante, también se identifican barreras como la falta de presupuesto, capacitación y conocimiento especializado, especialmente en micro y pequeñas empresas.

En este sentido, la presente investigación tiene como propósito analizar el impacto del marketing digital y la transformación tecnológica en la competitividad del sector restauranero en Hermosillo, Sonora, a partir de un enfoque documental basado en la revisión sistemática de literatura científica reciente. Se busca comprender cómo estas estrategias influyen en la toma de decisiones del consumidor local y qué factores digitales resultan determinantes para fortalecer el posicionamiento y crecimiento empresarial.

La relevancia del estudio radica en que aporta un análisis académico contextualizado a la realidad local, contribuyendo al conocimiento sobre la digitalización empresarial en Hermosillo y ofreciendo bases teóricas que pueden orientar futuras investigaciones y estrategias de innovación en el sector restauranero. De esta manera, se pretende evidenciar que el marketing digital no solo representa una tendencia global, sino una necesidad estratégica para la permanencia y competitividad de las micro y pequeñas empresas en la región.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el marketing digital se ha convertido en una herramienta esencial para las pequeñas, medianas y grandes empresas ya que ha sido un apoyo para ganar reconocimiento. En la localidad de Hermosillo sonora se ha dejado de implementar estas estrategias por lo que ha generado problemas como pérdida de clientes y se opta por usar estrategias más tradicionales como repartir volantes, recomendaciones de clientes a sus conocidos. Con las nuevas estrategias de marketing se ha permitido ganar posicionamiento en el mercado a grandes empresas que han podido tomar decisiones apoyándose de la tecnología y adaptarse en la aplicación de nuevas estrategias, siguiendo tendencias, comparación de precios. La gente obtiene información por medio

de sus dispositivos por lo que las empresas que no implementan estos métodos no resaltan por medio de la competencia.

3. ANTECEDENTES

El marketing digital ha evolucionado como una estrategia clave para fortalecer la competitividad empresarial en entornos dinámicos y altamente digitalizados. Desde la perspectiva teórica, el marketing ha transitado de un enfoque tradicional centrado en el producto hacia uno orientado al cliente y la generación de valor a través de medios digitales. De acuerdo con Philip Kotler y Keller (2016), el marketing contemporáneo integra tecnologías digitales que permiten segmentar mercados, personalizar mensajes y generar relaciones más estrechas con los consumidores, lo que impacta directamente en el posicionamiento y la rentabilidad de las empresas.

En el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la transformación tecnológica representa un factor determinante para su permanencia y crecimiento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) señala que la digitalización permite a las PYMES mejorar su eficiencia operativa, ampliar mercados y fortalecer su capacidad competitiva. Sin embargo, también destaca que los principales desafíos radican en la falta de inversión, capacitación y adopción estratégica de herramientas digitales.

En México, el proceso de digitalización empresarial ha mostrado avances significativos en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), un número creciente de micro y pequeñas empresas ha incorporado el uso de internet y redes sociales como herramientas de promoción y venta. No obstante, el nivel de adopción tecnológica aún presenta brechas importantes, especialmente en sectores tradicionales como el restaurantero.

Asimismo, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO, 2023) destaca que el comercio electrónico y la promoción digital han incrementado la visibilidad y ventas de negocios gastronómicos, particularmente después de los cambios derivados de la pandemia, lo que impulsó a muchos restaurantes a adoptar plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de entrega a domicilio.

En el ámbito local, Hermosillo, Sonora, no ha sido ajeno a este proceso de transformación. El sector restaurantero enfrenta un entorno competitivo donde la presencia digital, la gestión de redes sociales, la reputación en línea y el uso de plataformas tecnológicas influyen directamente en la decisión de compra del consumidor. En este sentido, el impacto del marketing digital y la transformación tecnológica se posiciona como un elemento estratégico para fortalecer la competitividad, incrementar el volumen de ventas y mejorar el posicionamiento comercial.

Por lo tanto, los antecedentes teóricos y estadísticos evidencian que la adopción de estrategias digitales no solo representa una tendencia global, sino una necesidad competitiva para las micro y pequeñas empresas del sector restaurantero en Hermosillo.

4. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es importante porque muestra como las redes sociales han impactado significativamente en el crecimiento de las mipymes en Hermosillo Sonora en el contexto que las herramientas tecnológicas se volvieron un factor clave para el crecimiento de estas y acercarse más a los consumidores, se identifica como

las redes sociales aportan a las empresas otorgando información necesaria de lo que se quiere vender y atraer público diseñando tácticas que les resulten útiles y beneficiosas. Además contribuye al conocimiento estudiantil y para generar conocimiento acerca del tema del marketing digital en un territorio específico como Hermosillo Sonora, ofreciendo datos que puedan servir académicamente en el ámbito digital, conocer acerca del comportamiento del consumidor y su fortalecimiento del sector empresarial en la región.

Pregunta de investigación

¿Cómo influye el Marketing digital en la toma de decisiones del consumidor local en Hermosillo Sonora?

Objetivo General

Analizar como el marketing digital influye en las decisiones de los consumidores locales en Hermosillo Sonora

Hipótesis de partida

El marketing digital participa en la toma de decisiones de los consumidores locales en Hermosillo Sonora por el fácil acceso a información e interacción con el cliente

Preguntas específicas

- ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que se utilizan más en MiPymes en Hermosillo Sonora?
- ¿Cómo influye el marketing digital en la publicidad hacia los consumidores locales de Hermosillo Sonora?
- ¿Cuáles son los factores más importantes a considerar en Hermosillo Sonora para impactar significativamente en la decisión de compra?

Objetivos

Analizar desde la literatura científica la relación entre el marketing digital y la competitividad de las MIPYMES en Hermosillo, Sonora.

Objetivos Específicos

- Identificar y describir, a partir de fuentes académicas, las estrategias de marketing digital más utilizadas en las MIPYMES.
- Examinar los enfoques teóricos que explican la influencia del marketing digital en la publicidad dirigida a consumidores locales.
- Analizar los factores digitales que, según la literatura científica, impactan en la decisión de compra del consumidor.
- Comparar y sintetizar los resultados de investigaciones previas sobre el impacto del marketing digital en el volumen de ventas y visibilidad empresarial.
- Valorar críticamente las aportaciones teóricas existentes sobre la transformación digital como factor de competitividad en las MIPYMES.

5. MARCO TEORICO

Marketing digital en pymes

El marketing digital se constituye como una herramienta estratégica fundamental para que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) fortalezcan su competitividad en mercados saturados. En este sentido, Zamora Montenegro (2024) indica que las PYMES que adoptan estrategias digitales coherentes mejoran su visibilidad, acceden a nuevos mercados y, en muchos casos, experimentan un incremento de competitividad frente a empresas que no lo hacen.

Además, Ruiz-Monteros y Enríquez-Sánchez (2024) señalan que la mercadotecnia digital a través de redes sociales y comercio electrónico se ha convertido en un componente esencial para la interacción con clientes, posicionamiento de marca y ampliación de la presencia online de las PYMES, permitiendo que estas compitan tanto a nivel local como regional.

La literatura revisada coincide en que la adopción de canales digitales, más allá de ser una moda tecnológica, tiene implicaciones estratégicas y competitivas para las pequeñas empresas, ya que incrementa la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado y mejora concretamente indicadores como alcance, fidelización y ventas.

Transformación tecnológica y competitividad

La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de la empresa, lo que modifica la forma de operar y de crear valor. Díaz-Arancibia et al. (2024) explican que este proceso no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también configura nuevas capacidades competitivas, especialmente en contextos donde las empresas enfrentan barreras económicas o estructurales.

Asimismo, Porras Sandoval et al. (2024) destacan que la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las TIC en las PYMES mexicanas demuestra una tendencia reciente a vincular directamente estas transformaciones con mejoras en procesos de toma de decisiones, productividad y ventaja competitiva.

Un estudio realizado por Pallo-Tulmo, Tapia-Landa y González-Ruiz (2025) evidencia que la literatura científica muestra un crecimiento considerable en el interés por analizar la relación entre transformación digital y competitividad empresarial, especialmente en pequeñas organizaciones, donde la automatización y digitalización son percibidas como palancas clave para sostenerse en mercados cada vez más dinámicos.

Retos y barreras en la adopción digital

A pesar de los beneficios, la adopción tecnológica enfrenta retos relevantes. La investigación de Quimiz Sandoya et al. (2024) expone que, aunque las PYMES reconocen la importancia de la transformación digital, enfrentan barreras en términos de recursos, cultura organizacional y falta de competencias digitales, lo que limita su capacidad de innovación y competitividad.

Estas barreras tecnológicas y organizacionales son un fenómeno global y reflejan la necesidad de políticas públicas y programas de capacitación que apoyen a las empresas más pequeñas a superar la brecha digital y a incorporar con éxito estrategias de marketing digital dentro de sus planes de crecimiento empresarial.

Implicaciones para el sector restaurantero

Aunque la mayoría de estudios revisados se centran en PYMES de diversos sectores, sus conclusiones son transferibles al sector restaurantero: la digitalización del marketing a través del uso de redes sociales, aplicaciones de entrega y estrategias de comercio electrónico representa una ventaja competitiva significativa para captar clientes locales, fidelizarlos y responder con agilidad a cambios en la demanda.

En conjunto, estos antecedentes académicos sugieren que la combinación de marketing digital y transformación tecnológica genera efectos positivos en la competitividad empresarial, aunque su adopción depende de factores internos (recursos, capacitación, cultura) y externos (apoyo institucional, contexto sectorial).

6. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y de tipo descriptivo-documental, ya que se centró en el análisis e interpretación de información científica previamente publicada sobre marketing digital, transformación tecnológica y competitividad en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES), con énfasis en el contexto de Hermosillo, Sonora.

Diseño de la investigación

El estudio adoptó un enfoque teórico-documental, debido a que no se realizó intervención directa en empresas ni aplicación de instrumentos de campo, sino que se trabajó a partir de la revisión sistemática de literatura académica. El propósito fue identificar conceptos clave, modelos teóricos, estrategias digitales y resultados empíricos que expliquen la relación entre el marketing digital y la competitividad empresarial.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

La técnica empleada fue la revisión bibliográfica sistematizada, mediante la búsqueda y análisis de artículos científicos en bases de datos académicas reconocidas como Scielo, Redalyc, Dialnet y repositorios universitarios.

Se utilizaron como palabras clave: *marketing digital, transformación digital, competitividad empresarial, PYMES, estrategias digitales, comercio electrónico, redes sociales y desempeño empresarial.*

Como instrumento de organización de la información se elaboró una matriz de análisis documental, en la cual se registraron los siguientes elementos:

- Título del artículo
- Base de datos
- Año de publicación
- Objetivo del estudio

- Metodología empleada
- Principales resultados
- Relación con la investigación

Criterios de inclusión y exclusión

Se revisaron un total de 20 artículos científicos.

Criterios de inclusión:

- Estudios con relación directa al marketing digital aplicado a PYMES.
- Investigaciones que analizaran el impacto de estrategias digitales en la competitividad, productividad o desempeño empresarial.
- Publicaciones en bases de datos académicas reconocidas.
- Información pertinente al contexto latinoamericano o mexicano.

Criterios de exclusión:

- Artículos con enfoque general sin relación específica con marketing digital.
- Estudios centrados únicamente en gestión administrativa tradicional.
- Investigaciones con baja vinculación con el objetivo general del estudio.

De los 20 artículos revisados, 14 fueron seleccionados por su alta pertinencia temática y metodológica, mientras que 6 fueron descartados por no cumplir con los criterios establecidos.

Figura 1. Esquema del proceso metodológico

El procedimiento metodológico se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Delimitación del tema y variables de estudio, enfocadas en marketing digital y competitividad.
2. Búsqueda sistemática de información en bases de datos académicas.
3. Selección y clasificación de artículos conforme a los criterios establecidos.
4. Análisis comparativo de los estudios seleccionados, identificando coincidencias, diferencias y tendencias.
5. Síntesis e integración teórica, para estructurar el marco conceptual y sustentar la investigación.

Alcance de la investigación

El estudio tiene un alcance descriptivo, ya que busca analizar y explicar cómo el marketing digital influye en la competitividad de las MIPYMES, a partir de evidencia teórica y empírica existente. No pretende establecer relaciones causales definitivas, sino aportar fundamentos académicos que permitan comprender la importancia de la transformación digital en el entorno empresarial actual.

7. RESULTADOS

En la presente investigación se llevó a cabo una búsqueda amplia y sistemática bajo un enfoque teórico-documental, centrada en el análisis y revisión de literatura científica relacionada con el marketing digital, la transformación tecnológica y la competitividad en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) de Hermosillo, Sonora. El propósito fue identificar aportaciones teóricas y hallazgos empíricos que permitan comprender cómo las estrategias digitales influyen en el desempeño empresarial y en la generación de ventajas competitivas dentro de este contexto local.

La recopilación de información se realizó mediante la consulta de bases de datos académicas reconocidas como Scielo, Redalyc, Dialnet, repositorios universitarios y revistas científicas especializadas. Se priorizaron artículos publicados en los últimos años, con enfoque en marketing digital, comercio electrónico, redes sociales, posicionamiento, marketing de contenidos y transformación digital aplicada a PYMES. Asimismo, se consideraron estudios que abordaran la relación entre el uso de herramientas digitales y la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.

Estrategias de marketing digital en microempresas de Cartagena: El estudio sobre microempresas en Cartagena (Colombia) muestra que las MIPYMES que implementan estrategias digitales como redes sociales, WhatsApp y análisis de datos experimentan crecimientos en ingresos (15-20 %) frente a las que usan métodos informales (3-5 %). El artículo evidencia que, aunque muchas microempresas usan canales digitales, pocas aplican estrategias estructuradas con objetivos y métricas claras, lo que limita su efectividad. Esto demuestra que la adopción estratégica del marketing digital sí impacta en la rentabilidad y competitividad en sectores con recursos limitados.

Marketing digital para la internacionalización en PYMES (SciELO Chile): Este artículo revisado plantea que el marketing digital no sólo es útil para el mercado local, sino que también puede facilitar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles llegar a audiencias globales mediante herramientas como redes sociales, comercio electrónico y comunicación digital. Aunque el texto se enfoca en internacionalización, sus hallazgos refuerzan la idea de que las estrategias digitales amplían significativamente las oportunidades competitivas más allá del mercado tradicional.

Transformación digital y su importancia en PYMES: La revisión de este artículo destaca cómo la transformación digital integración de tecnología en procesos internos y externos mejora eficiencia operativa y capacidades competitivas de las PYMES. Se subraya que las empresas tecnológicas tienen mayor capacidad para adaptarse a cambios del entorno y responder rápidamente a las exigencias del cliente, lo que impacta positivamente su posicionamiento.

Estrategias de marketing digital para PYMES (Dialnet): Aunque no se accedió al texto completo, esta fuente en Dialnet indica que la literatura académica destaca diversas estrategias digitales (SEO, redes sociales, comercio electrónico) como fundamentales para que las pequeñas y medianas empresas consoliden su presencia online y fortalezcan su competitividad.

Identificación de ventajas competitivas en PYMES mexicanas: Este artículo de SciELO México analiza ventajas competitivas de las PYMES en mercados emergentes, encontrando que elementos como innovación, gestión estratégica y adopción tecnológica son pilares para competir frente a empresas mayores o más digitalizadas. Aquí se profundiza en cómo la incorporación de tecnologías y procesos estratégicos digitales se vinculan a la capacidad de una empresa para sostenerse en entornos cambiantes.

Impacto del marketing digital en PYMES del emporio Gamarra (Perú): El artículo del Revista USS informa que el marketing digital influye directamente en la visibilidad de productos y en la captación de clientes, especialmente cuando se combina con estrategias de posicionamiento de marca y comercio electrónico. Esto se traduce en un mejor desempeño empresarial y en mayores probabilidades de supervivencia comercial frente a métodos tradicionales.

Estrategia y ventaja competitiva en PYMES y desempeño empresarial (Dialnet): Estos textos revisados desde Dialnet, aunque no completamente accesibles, giran en torno a que la planificación estratégica y la gestión basada en herramientas digitales son esenciales para que las PYMES alcancen una ventaja competitiva sostenible. Tanto la gestión digital como la adaptación al entorno tecnológico emergente son consideradas variables clave de competitividad.

Tabla 1. Revisión bibliográfica

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA			
Numero	Articulo	Base de datos	Clasificación
1.	Marketing digital en PYMES	UNISON	Aceptado
2.	Marketing digital y desempeño empresarial	Redalyc	Aceptado
3.	Marketing digital en PYMES(Colombia)	Scielo	Aceptado
4.	Marketing digital y productividad en PYMES	EP Newman	Aceptado
5.	Transformación digital en PYMES	Scielo	Aceptado
6.	Ventaja competitiva en PYMES mexicanas	Scielo Mexico	Aceptado
7.	Marketing digital y gestión empresarial	Revista USS	Aceptado
8.	Comercio electrónico en PYMES	Scielo Argentina	Aceptado
9.	Estrategias de marketing digital en PYMES	Dialnet	Aceptado
10.	Redes sociales en PYMES y rentabilidad	Economic Social Research	Aceptado

11.	Posicionamiento comercial mediante marketing digital	Espiritu emprendedor	Aceptado
12.	Marketing de contenidos en PYMES	PUCP	Aceptado
13.	Marketing digital y ventas en PYMES	Repositorio UNJFSC	Aceptado
14.	Marketing digital y valor del cliente en PYMES	Repositorio UPN	Aceptado
15.	Estrategias digitales empresariales generales	Revista Escuela Naval	Aceptado
16.	Competitividad empresarial general	Dialnet	Aceptado
17.	Gestión administrativa tradicional	UNAM	Rechazado
18.	Cultura organizacional como ventaja competitiva	Dialnet	Rechazado
19.	Economía digital general	Fuente académica general	Rechazado
20.	Estudio sectorial específico	Repositorio académico	Rechazado

En total, se revisaron 20 artículos científicos. De estos, 14 fueron seleccionados para formar parte del sustento teórico de la investigación, debido a su relación directa con el objetivo general y su pertinencia metodológica. Los 6 artículos restantes fueron excluidos por presentar un enfoque más general, poca compatibilidad con la temática central o por no abordar específicamente el impacto del marketing digital en la competitividad empresarial.

La revisión bibliográfica permitió identificar tendencias comunes, como la importancia de las redes sociales en la captación de clientes, el comercio electrónico como canal de expansión, el marketing de contenidos como estrategia de posicionamiento y la digitalización como factor clave para incrementar la productividad y rentabilidad. En conjunto, los estudios analizados coinciden en que la adopción de estrategias digitales contribuye significativamente al fortalecimiento de la competitividad y al mejor desempeño organizacional en las PYMES.

De esta manera, la revisión documental no solo sirvió como fundamento teórico, sino también como base para delimitar las variables de estudio y sustentar el análisis del impacto del marketing digital en las micro y pequeñas empresas del sector restaurantero en Hermosillo, Sonora.

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática de literatura evidencian que el marketing digital y la transformación tecnológica constituyen factores determinantes para el fortalecimiento de la competitividad en las micro y pequeñas empresas, particularmente en el sector restaurantero.

Los estudios analizados coinciden en que la adopción de estrategias digitales como redes sociales, comercio electrónico, marketing de contenidos y posicionamiento en línea incrementa la visibilidad empresarial, mejora la interacción con el cliente y favorece la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Estos hallazgos se alinean con el enfoque de Kotler y Keller (2016), quienes sostienen que el marketing contemporáneo debe centrarse en el cliente mediante el uso de herramientas digitales que generen valor y relaciones sostenibles.

Asimismo, investigaciones recientes (Zamora Montenegro, 2024; Ruiz-Monteros & Enríquez-Sánchez, 2024) confirman que las PYMES que implementan estrategias digitales presentan mejores indicadores de competitividad, mayor posicionamiento y crecimiento en ventas. En el contexto mexicano, la digitalización ha mostrado avances significativos (INEGI, 2023; AMVO, 2023), aunque persisten brechas tecnológicas en sectores tradicionales como el restaurantero en Hermosillo.

En este sentido, la evidencia revisada respalda la hipótesis de partida: el marketing digital influye en la toma de decisiones del consumidor local debido al acceso inmediato a información, opiniones, reputación en línea y facilidad de interacción. La presencia digital permite que los restaurantes generen confianza, mejoren su imagen de marca y respondan con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

No obstante, también se identifican barreras importantes como la falta de capacitación, recursos financieros limitados y resistencia al cambio organizacional (Quimiz Sandoya et al., 2024). Estas limitaciones explican por qué algunas MIPYMES en Hermosillo continúan utilizando estrategias tradicionales de promoción, lo que puede colocarlas en desventaja competitiva frente a negocios que sí integran tecnología en sus procesos comerciales.

Por lo tanto, la discusión confirma que el marketing digital no solo representa una herramienta complementaria, sino un elemento estratégico indispensable para sostener la competitividad en entornos locales cada vez más digitalizados.

Conclusiones

La presente investigación permitió analizar, desde una perspectiva documental, la relación entre marketing digital, transformación tecnológica y competitividad en las MIPYMES del sector restaurantero en Hermosillo, Sonora.

Se concluye que:

- El marketing digital influye de manera significativa en la toma de decisiones del consumidor local, ya que facilita el acceso a información, comparaciones, recomendaciones y experiencias compartidas en línea.
- Las estrategias más relevantes identificadas en la literatura son el uso de redes sociales, marketing de contenidos, comercio electrónico y plataformas digitales de entrega, las cuales impactan directamente en la visibilidad y posicionamiento empresarial.
- La transformación tecnológica fortalece la competitividad al mejorar la eficiencia operativa, la capacidad de análisis y la adaptación a tendencias del mercado.
- Las principales barreras para la adopción digital en MIPYMES restauranteras incluyen limitaciones presupuestarias, falta de capacitación especializada y cultura organizacional tradicional.

En síntesis, el marketing digital y la transformación tecnológica no deben considerarse únicamente como tendencias globales, sino como necesidades estratégicas para garantizar la permanencia, crecimiento y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas en Hermosillo.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones incorporen estudios de campo cuantitativos en el sector restaurantero local, con el fin de medir de manera empírica el impacto directo de las estrategias digitales en indicadores como ventas, rentabilidad y fidelización de clientes.

REFERENCIAS

- [1] Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (2023). Estudio de venta online 2023. <https://www.amvo.org.mx>
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Censos económicos 2023. <https://www.inegi.org.mx>
- [3] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing (15.ª ed.). Pearson Educación.
- [4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). OECD SME and entrepreneurship outlook 2019. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
- [5] Quimiz Sandoya, J. J., Ortega Franco, J. J., Castro Landirez, M. S., Cárdenas Ochoa, G. E., Zambrano Mendía, K. A., & Macías Armendáriz, E. G. (2024). Transformación digital en las pymes: retos y estrategias para la competitividad empresarial. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5(2), 2399–. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i2.373>
- [6] Pallo-Tulmo, P. A., Tapia-Landa, E. R., & González-Ruiz, S. (2025). Un análisis bibliométrico de la transformación digital y automatización en pymes. *MQRInvestigar*, 9(3). <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e799>
- [7] Porras Sandoval, M. I., Solano Rosales, G. F., Rincón Montero, R. I., Rodríguez Zúñiga, M. A., & Pérez Esparza, E. (2024). Transformación Digital en las PyMEs Mexicanas: Un paradigma emergente de la inteligencia artificial para la competitividad empresarial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.16847
- [8] Ruiz-Monteros, J. A., & Enríquez-Sánchez, M. A. (2024). El crecimiento de las Pymes a través de la mercadotecnia digital: revisión sistemática. *MQRInvestigar*, 8(2), 4234–4248. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.2.2024.4234-4248>
- [9] Zamora Montenegro, A. M. (2024). Estrategias de marketing digital para pequeñas y medianas empresas (PYMES). *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(5), 3590–3602. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2881>
- [10] Díaz-Arancibia, J., Hochstetter-Diez, J., Bustamante-Mora, A., Sepúlveda-Cuevas, S., Albayay, I., & Arango-López, J. (2024). Navigating digital transformation and technology adoption: A literature review from SMEs in developing countries. *Sustainability*, 16(14), 5946. <https://doi.org/10.3390/su16145946>
- [11] Heredia Bustamante, A., Aguilar Talamante, P., & Sainz Zarate, N. (2020). Situación de las Pymes de Hermosillo, Sonora ante la crisis presentada por COVID-19. *Revista De Investigación Académica Sin Frontera: Facultad Interdisciplinaria De Ciencias Económicas Administrativas - Departamento De Ciencias Económico Administrativas-Campus Navojoa*, (32), 1–22. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi32.311>.
- [12] Batista gomez casseres, B. J., Mejía Dager, G., & Lidueñas Batista, Y. (2025). Estrategias de marketing digital en microempresas de Cartagena: efectividad en la generación de ingresos en contextos pospandémicos. *DERROTERO*, 19(01), 15. Recuperado a partir de <https://www.revistasescuelanaval.com/derrotero/article/view/90>
- [13] Alfaro Ramos, A. E., & Monge Segura, F. (2024). Marketing digital para la internacionalización en las pequeñas y medianas empresas: Una revisión. *RAN (Chillán)*, 10(2), 280–294. <https://dx.doi.org/10.29393/ran10-18mdia20018>
- [14] Calle Herencia, C. A. (2022). La transformación digital y su importancia en las pymes. *Iberoamerican Business Journal*, 5(2), 64–81. <https://doi.org/10.22451/5817.ibj2022.vol5.2.11059>
- [15] García-Machado, E., & León-Santos, M. (2021). ¿Evolución o expansión? Del marketing tradicional al marketing digital. *Alcance. Revista Cubana de Información y Comunicación (ARCIC)*, 10(26). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2411-99702021000200037&script=sci_arttext
- [16] IMPACTO DEL MARKETING DIGITAL EN LAS PYMES DEL EMPORIO COMERCIAL GAMARRA - LIMA 2019 -2020. (2021). *HORIZONTE EMPRESARIAL*, 8(1), 238-248. <https://doi.org/10.26495/rce.v8i1.1626>
- [17] erán-Guerrero, F. N. (2023). Redes sociales en las pymes y su incidencia en la rentabilidad. *Journal of Economic and Social Science Research*, 3(2), 1-14. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v3/n2/62>
- [18] Huamani Valladolid, K. R., & Solís Valqui, K. S. (2021). Marketing de contenidos y su relación con la decisión de compra para pymes de venta de ropa femenina para jóvenes en Lima Metropolitana [Tesis de Bachillerato, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio digital de tesis PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/25dfb212-8460-4650-8010-1f2613c607f5>
- [19] Sánchez Torres, J. A., & Juárez Acosta, F. (2017). La adopción del comercio electrónico en las Pymes: una revisión de la literatura exploratoria. *Ciencias Sociales Aplicadas*, 1(7), 78–94. <https://www.redalyc.org/journal/5713/571360714009/html/>

- [20] Guisado Gómez, S. (2021). Factores determinantes para la adopción del marketing digital en las pymes de Medellín, Colombia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 29(2), 217-229.
http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462021000200217

Correo de autor de correspondencia: eduardo.lagardarusso@gmail.com